

UDK: 378.147.34

ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING BADIY-IJODIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

¹Nasritdinova Madina Nurullayevna, ²Turg‘unoy Axmadjanovna Egamberdiyeva

¹Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi, ²Pedagogika fanlari doktori, professor

ORCID: 0000-0002-0635-7524

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531651>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yangi davr pedagoglarining badiiy-ijodiy kompetensiyalarini takomillashtirish natijasida ta’limni modernizatsiya qilishga oid pedagogika sohasiga yangi kirib kelgan bugunda pedagogik texnologiyalar qatorida faol qo’llanilib kelinayotgan artpedagogika va uning ta’lim samaradorligini oshirishdagi roli muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak pedagoglar, badiiy-ijodiy kompetentlik, artpedagogika, artpedagogik tamoillar, art-metodlar, kelajak pedagoglari.

Аннотация. В данной статье рассматривается арт-педагогика, которая в последнее время вошла в сферу педагогики, связанную с модернизацией образования в результате совершенствования художественно-творческих компетенций педагогов новой эпохи, и ее роль в повышении эффективности образования.

Ключевые слова: педагоги будущего, художественно-творческая компетентность, арт-педагогика, принципы арт-педагогики, арт-методы.

Abstract. This article discusses art pedagogy, which has recently entered the field of pedagogy related to the modernization of education as a result of improving the artistic and creative competences of pedagogues of the new era, and its role in increasing the effectiveness of education.

Keywords: teachers of the future, artistic and creative competence, art pedagogy, principles of art pedagogy, art methods.

Bugungi zamon bo‘lajak o‘qituvchisi kun sayin jadal rivojlanib borayotgan informativ zamon bilan hamnafas tarzda III-mingyillikning bolasiga ta’lim berishda sun‘iy intellekt bilan raqobatlasha oladigan darajada ilmiy, zukko, intellektual, kreativ tafakkur va analitik fikrlaydigan ong sohiblari sifatida intensiv ta’lim jarayonidagi ro‘y berayotgan jarayonlarga labbay deb javob bera olishlari talab etiladi.

Dunyoda sekundiga 174 m/s yangi ma’lumot almashinayotgan jarayonda bugunning ta’limi yangicha qarash sifatida artpedagogika kabi yangi yondashuvlarga muhtoj. O‘tmishning zabardast pedagoglari, ilm-ma’rifat yetakchilarining ulkan tajribasi va zamonaviy o‘qituvchi shaxsining ijodiy-kreativ hamda analitik tafakkur kompetensiyalari shijoat bilan birlashib bugunning pedagogikasini kelajagini belgilaydi.

Jahonning ilg‘or ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarida, xususan Angliya ta’limi markazi, Yaponiya ta’lim metodini o‘rgatish orqali malakalarni rivojlantirish markazi, Vengriya ta’lim metodini rivojlantirish markazi, Germaniya o‘quv-tadqiqotlari markazi, Shveysariya ijod markazi, Finlyandiya ta’lim tadqiqotlar instituti, Rossiya gumanitar ta’lim jarayonini idrok etish tajribasini rivojlantirish markazlarida bo‘lajak pedagoglarning ilmiy-nazariy, pedagogik-psixologik va ilmiy-metodik tayyorgarlik darajasini oshirish bilan birga ularda badiiy

mushohadakorlik, tafakkur, estetik did va ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va rivojlantirishga qaratilgan ko‘plab ilmiy-pedagogik tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini, badiiy-ijodiy kompetentlik masalalari, didini, idealini va qarashlari tizimini rivojlantirishga doir metodik tizim muntazam takomillashtirilmoqda.

Artpedagogik yondashuv asosida ilm-fandagi yutuqlarni yagona g‘oya asosida bir nuqtaga mujassamlashtirish orqali unga iyerarxik –tizimli yondashuv (faoliyatlar aro, mavzular aro, fanlar aro, sohalar aro aloqadorlik asosida) integratsion jarayonni yo‘lga qo‘yish, ma‘lumotlarni o‘zlashtirishda yuqori samaradorlikka erishishda ta‘limdagi mavjud vositalar bilan raqobatlasha oladigan progressive manbadir.

Ta‘limdagi bu kabi ma‘suliyatli jarayonlar o‘qituvchi gardaniga tushar ekan, bugunning pedagogi o‘quvchi-talabalardan doimo bir necha qadam oldinda turishi kerak. Agar o‘quvchilar nigohida bilimi past bo‘lsa qadr-qimmatini bo‘lmaydi, o‘quvchilarga do‘stiday munosabatda bo‘lsa o‘quvchilarda uniga insbatan ilm manbayiga insbatan extiyoji bo‘lmaydi. Shu sababdan pedagog doimo talabalardan ta‘lim berayotganlaridan ortda qolmaslikka, aqliy-intellektual zukko bo‘lish, ustoz-murabbiy mavqeyini saqlashi darkor.

Artpedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayonini bo‘lajak zamonaviy o‘qituvchilari ya‘ni talaba va o‘smirlarning ijodiy kompetentligini samarali rivojlantirishda muhim innovatsion pedagogik faoliyat sifatida e‘tirof etishimiz mumkin.

Artpedagogika o‘zida yetarlicha badiiy-ijodiy imkoniyatlarni mujassam etgani bilan istiqbolli va qaysidir ma‘noda texnologik universalligi bilan barcha yosh xususiyatlaridan, aqliy imkoniyatlari, badiiy-axloqiy tarbiyasi darajasidan qat‘iy nazar ta‘lim oluvchilar bilan til topishishda mustahkam ko‘prik bo‘lib hizmat qiladi.

Artpedagogikaning yuksak bahosi uning ishonchligi, samaradorligi, qo‘llanilishda osonligi, pedagogik energiya sarfining minimalligi, pedagog mahoratini ochib berish hamda uning faoliyati sifatini o‘quvchilar tarbiyasi jabhalarini qurshab olganligi kabi imkoniyatlarni yaratadi.

Talabalarda badiiy-ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda zamonaviy ta‘lim texnologiyalariga bo‘lgan ehtiëj mavjudligi asoslovchi tajriba-sinovda o‘z tasdig‘ini topdi. Ta‘lim texnologiyalari bo‘yicha ilmiy-metodik tavsiyalarni keltirishdan avval uning o‘quv jaraënidagi in‘ikosiga oid nazariy ma‘lumotlarni keltirib o‘tish joiz deb bildik. Artpedagogik yondashuv kabi zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta‘lim mazmunini rivojlantirish balki bo‘lajak musiqa ta‘limi o‘qituvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda qo‘l keladi.

REFERENCES

1. Гаязов А. С. Образование и образованность гражданина в современном мире / А. С. Гаязов. М.: Наука, 2003. С. 6.
2. Шопина Людмила Павловна «Развитие художественно-творческих возможностей будущего учителя в условиях высшего педагогического образования: Музыкально-эстетический аспект» <https://www.dissercat.com/content/razvitie-khudozhestvenno-tvorcheskikh-vozmozhnostei-budushchego-uchitelya-v-usloviyakh-vysshe>
3. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Рек. Мин. обр. РФ. — 2-е изд., перераб. / А.Г. Асмолов. М.: Смысл; Академия, 2002. (4. Asmolov A.G. Psychology of Personality: Principles of General Psychological Analysis: A Textbook for Students. higher textbook

establishments. Rec. Min. arr. RF. - 2nd ed., revised. / A.G. Asmolov. M.: Meaning; Academy, 2002.)